

TALABALARNING AKADEMIK MUVAFFAQIYATIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLARNING TAHLILI: O'ZINI-O'ZI TARTIBGA SOLISH STRATEGIYALARI

Tuychiyeva Hayriniso Maxammadjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Masofaviy ta'lim Psixologiya yo'nalishi 25-14 talabasi

Telefon: +998970254222

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter injiniring va raqamli texnologiyalar” kafedraasi o'qituvchisi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Email: xalimjonov12.34@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17263896>

Annotatsiya: Ushbu tesizda talabalarning akademik muvaffaqiyatiga ta'sir etuvchi psixologik omillarning tahlili va o'zini-o'zi tartibga solish strategiyalari to'g'risida. Odamning o'ziga-o'zi qanday munosabatda bo'lishi unga atrof-dagilarning qanday munosabatda bo'lishiga ham bog'liqdir. O'zini-o'zi baholash shaxsning hal qiluvchi xususiyati, uning o'zagidir. O'zini-o'zi baholash jamoadagi faoliyati, mavqeini, uning boshqa a'zolariga o'zining munosabatini baholashni o'z ichiga oladi.

Kalit so'zlar: shaxs, psixologiya, o'zini-o'zi baholash, strategiyalar, psixologik omillar.

Shaxsning o'zini-o'zi baholashi shaxs kamolotining muhim ko'rsatkichidir. Shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatida ishtiroki uning o'zini-o'zi tarbiyalashga intilishi, o'zini-o'zi baholash darajasiga bog'liqdir. O'zi haqida keraksiz xech nimaga yaramaydigan subyekt deb o'ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istar-istamas kuch-g'ayrat sarflaydi. Aksincha, o'zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko'pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yaxshi ishlamaslikni o'zlariga munosib emas deb hisoblaydilar. Psixologiyada o'z-o'zini anglashning uch turi ajralib turadi. Tasniflash shaxsning o'zini o'zi anglashi obyektiv ma'lumotlarga mos keladigan darajaga qarab amalga oshiriladi. Inson o'zini qanchalik haqiqiy baholasa, odamlar bilan munosabatlar shunchalik muvaffaqiyatli rivojlanadi va hayotning barcha sohalarida muvaffaqiyat shunchalik yuqori bo'ladi. O'zingizni munosib baholang - o'zini idrok qilishning bunday turida odamning bahosi haqiqatga to'g'ri keladi. Inson o'zining kuchli va kuchsiz tomonlarini ongli ravishda biladi, imkoniyatlar va ehtiyojlarni biladi, ichki potentsialni aniqlaydi. Bunday odam o'zini tanqid qilishga va xatolar ustida ishlashga qodir. Kamchiliklar bartaraf etilib, kuchli xususiyatlar rivojlantiriladi. O'ziga bo'lgan ishonchning yetarli emasligi - o'z-o'zini hurmat qilishning buzilganligi odamning o'zi haqidagi fikri obyektiv emasligini anglatadi. Hozirgi vaqtda talabalarning o'zlashtirishi, ta'limda samaradorlik va muvaffaqiyatga erishish bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Ta'lim jarayonida talabalarning o'quv faoliyatini o'zlashtirish darajasi har xil bo'lishiga alohida e'tibor beriladi. Shu munosabat bilan ta'lim faoliyatining rivojlanishiga yordam beradigan yoki to'sqinlik qiladigan sabablarni aniqlash, ularni rivojlantirish yoki bartaraf qilishga doir choralar ishlab chiqish, ta'lim faoliyatining rivojlanish darajasini belgilovchi omillar mavjudligini tadqiq qilish lozimdir. Bunday omillar sifatida talabalarning psixologik xususiyatlari: shaxsning kognitiv, motivatsion, xulq-atvor xususiyatlarini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Ta'limda individuallikni rasmiy-dinamik xususiyatlari, o'quv faoliyati motivlari, o'quv faoliyatini tashkil etish

uslublarini takomillashtirish natijasida talaba-yoshlarni bilim, ko'nikma, malakalar bilan qurollantirish, qobiliyati va iste'dodlarini rivojlantirish, ularning bilimi va tarbiyalanganlik darajasini aniqlay bilish, o'quv materiallarini to'g'ri tanlay olish kabi omillar talabaning akademik o'zlashtirishini muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Talabalarning akademik o'zlashtirishida individual-psixologik xususiyatlar muhim rol o'ynaydi, chunki har bir talabaning shaxsiy xususiyatlari o'quv jarayonini qanchalik samarali amalga oshirishiga ta'sir ko'rsatadi. Bu xususiyatlar orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Intellektual salohiyat - talabaning aqliy qobiliyati, tafakkur darajasi, mantiqiy fikrlash qobiliyati va tezda yangi ma'lumotlarni o'zlashtirish qobiliyati akademik muvaffaqiyatga ta'sir qiladi. Ba'zi talabalar murakkab mavzularni o'zlashtirishda tezda muvaffaqiyatga erishsa, boshqalari uchun esa bu jarayon ko'proq vaqt va sa'y-harakatni talab qiladi.

Motivatsiya - talabaning o'qishga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi uning akademik muvaffaqiyatiga ta'sir qiladi. Motivatsiya ta'sirida talaba o'zining maqsadlariga erishish uchun ko'proq ishlashga intiladi, bu esa uning o'qish samaradorligini oshiradi.

Emotsional barqarorlik - talabaning stressga, muvaffaqiyatsizlikka va qiyinchiliklarga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi uning o'qish jarayoniga ta'sir qiladi. Emotsional barqarorlik va stressni boshqarish qobiliyati talabani ruhiy jihatdan ta'sir qiluvchi omillarni yengishga yordam beradi. O'z-o'zini tartibga solish strategiyalari talabalar o'rganish strategiyalarini tanlash, nazorat qilish va ulardan foydalanish uchun foydalanadiganlardir. Muvaffaqiyatli talabalar odatda o'z ta'limini o'z-o'zini tartibga solishni erta o'rganadilar ular berilgan strategiyadan qanday, qachon va nima uchun foydalanishni tushunadilar. Boshqa tomondan, o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelgan ko'plab talabalar akademik strategiyalardan foydalanishni unutishadi yoki barcha o'quv vazifalari uchun bir xil, ko'pincha samarasiz strategiyadan foydalanishadi. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun bu talabalar o'z o'rganishlari uchun mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari kerak. Ular buni o'zlarining xatti-harakatlarini o'z-o'zini tartibga solishni o'rganish orqali amalga oshirishlari mumkin. O'z-o'zini tartibga solishning to'rtta strategiyasi quyidagi jadvalda ta'kidlangan.

- O'z-o'zini nazorat qilish
- O'z-o'zini o'rgatish
- Maqsadni sozlash
- O'z-o'zini mustahkamlash

Pedagogik baholashga bunday yondoshishga asoslangan va undan o'z ishida oqilono foydalangan holda pedagog o'z o'quvchilarining qiymatli munosabatlarini shakllantiradi va to'g'rilaydi. Pedagogik baholash vositasida o'qituvchi o'z tarbiyalanuvchilarida axloqiy va ma'naviy-etik qarashlarni tarkib toptiradi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish joizki, har bir talaba o'zini-o'zi nazorat qila olishi kerak. Nimaga? Degan savol albatta paydo bo'ladi, chunki bola birinchi o'rinda o'ziga ishonsa, bola uchun hamma sharoit bo'lsa, bola o'zida imkon topib muvaffaqiyatga erishishga harakat qiladi. O'zini-o'zi nazorat qiladi, oldiga maqsad qo'yib unga erishishga harakat qiladi. Shu bilan bola muvaffaqiyatga erishadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. G'oziyev E Psixologiya.T.: "O'qituvchi" nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2008.

2. Karimova V Psixologiya Toshkent, "Sharq", 2002 y
3. Jabborova M.A. Talabalar akademik o'zlashtirishiga ta'sir etuvchi omillar // "O'zbekiston milliy universiteti xabarları". – Toshkent. 2022, [1/10/1]. №10. – B. 82-84.
4. Jabborova M.A. Talabalar akademik o'zlashtirishining psixologik determinantlari dolzarb muammo sifatida // "Tarbiya va ta'lim jarayonining ijtimoiy hamda pedagogik-psixologik muammolari: taklif va yechimlar" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya. - Toshkent. 2022 y. - B. 263-267.